

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KASBIY PEDAGOGIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Kafedra mudiri, PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15503009>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi yoritilgan. Unda o‘qituvchilik faoliyatiga tayyorlov jarayonida zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar tizimi tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati ta‘kidlangan. Tadqiqotda amaliy tavsiyalar va samarali metodik yondashuvlar taklif etilgan. Maqola pedagogik ta‘lim sifatini oshirishga qaratilgan ilmiy-nazariy asoslarni bayon etadi.*

***Kalit so‘zlar:** boshlang‘ich sinf, pedagogik kompetensiya, o‘qituvchi tayyorlash, innovatsion metodlar, ta‘lim sifati.*

XXI asrda ta‘lim jarayoni tez sur‘atlar bilan rivojlanmoqda. Zamonaviy maktab o‘qituvchisidan nafaqat o‘z fanidan chuqur bilimga ega bo‘lishi, balki pedagogik mahorat, didaktik yondashuv, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish, kommunikativ va axborot texnologiyalarini o‘zlashtirish kabi ko‘plab kompetensiyalarga ega bo‘lishi talab etilmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy pedagogik kompetensiyalari yosh avlodning dastlabki bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Kasbiy pedagogik kompetensiya — bu o‘qituvchining o‘z kasbiy faoliyatini samarali tashkil etish, o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta‘lim-tarbiya berish, ijodiy yondashuv asosida dars o‘tish, tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish, pedagogik muammolarni hal etish qobiliyatidir. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi – bu nafaqat bilim beruvchi, balki bolalar qalbini ochuvchi, ularning ijtimoiylashuvi, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishiga yordam beruvchi yo‘lboshchi hamdir. Shuning uchun pedagogik oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim olayotgan talabalar o‘z kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratishlari zarur. O‘qituvchi o‘z kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishi uchun quyidagilarga ega bo‘lishi lozim:

- O‘z fanini chuqur bilish;
- Darslarni interfaol metodlar asosida olib borish;
- Har bir o‘quvchiga individual yondashuv;
- Tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va amalga oshirish ko‘nikmasi;
- Ijtimoiy va madaniy faollikni shakllantirish.

V.I. Baydenko “kasbiy kompetentlik” tushunchasini quyidagicha tavsiflagan: o‘z mutaxassisligi bo‘yicha faoliyat yuritish uchun zarur bo‘ladigan bilim, ko‘nikma, malaka va qobiliyatlarga, kasbiy muammolarni qisman hal etishda bir vaqtda avtonomik va egiluvchanlik xususiyatlarga ega bo‘lish; kasbiy shaxslararo muhitda hamkasblar bilan hamkorlikni rivojlantirish; insonga hozirgi zamon mehnat muhitida ish faoliyatini muvaffaqiyatli bajarish

imkonini beruvchi bilimlar, xususiyatlar va ko‘nikmalarning integrallashgan birlashuvi; faoliyat mezoni (sifat o‘lchovi), qo‘llash sohasi, talab etiladigan bilimlarni o‘z ichiga olgan standartlarni loyihalash tuzilmasi. Yuqorida keltirib o‘tilgan fikrlarni umumlashtirgan holda V.I.Baydenko kasbiy kompetentlikni ish-faoliyat talablariga mos ravishda harakat qilishga, duch kelinadigan muammolarni mustaqil ravishda hal qilishga, shu bilan bir qatorda o‘z ish-faoliyati natijalari, ya’ni mos ko‘nikma va malaka, texnik usullarni baholay olishga tayyorligi va qobiliyati sifatida tushunadi.

Bugungi kunda zamonaviy jamiyat ta’lim tizimi oldiga yuqori malakali, intiluvchan, raqobatbardosh, tashabbuskor, ma’naviy va jismoniy sog‘lom shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo‘ymoqda. Shu munosabat bilan bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisida kasbiy kompetentlik sifatleri ham bo‘lishi kerak. Har bir pedagogning kasbiy kompetensiyasi bo‘lib, u shaxsning yaxlit tuzilishidagi nazariy va amaliy tayyorgarligining birligini ifodalaydi va uning kasbiy mahoratini tavsiflaydi. Muayyan mutaxassislik kasbiy bilim va ko‘nikmalarning muvofiqlik darajasi, normativ talablar, muayyan faoliyat sohasidagi kasbiy tayyorgarlik darajalari kasbiy kompetensiyaning mazmunini tashkil qiladi.

Talabalarga ta’lim berish jarayonida pedagogika oliygohlari talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirish, ular tomonidan o‘z imkoniyatlariga, erishilgan darajaga ko‘ra amalga oshirilgan kasb tanlashni amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga alohida ahamiyat beradi hamda ularning tayyorgarlik va shaxsiy motivatsiyasini oshirishga ham e’tibor qaratiladi. Bularning barchasi zamonaviy oliy ta’limning pedagogik kompetensiyasi asoslarini shakllantirish masalasining dolzarbligini tekshiradi. Jarayonda qobiliyatlar bunday tizimni tashkil etish bo‘lajak o‘qituvchilar, kasbiy kompetensiyani shakllantirishga hissa qo‘shadi. Pedagogik amaliyot jarayonida bu pedagogika oliy o‘quv yurtlari talabalarida o‘rtasida pedagogik kompetensiyani shakllantirish, ularning o‘z qobiliyatlariga, erishilgan tayyorgarlik darajasiga va shaxsiy motivatsiyasiga muvofiq kasbni ongli ravishda tanlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni ayniqsa dolzarb masala sifatida qarash lozim. Bularning barchasi zamonaviy oliy ta’limda kasbiy kompetensiya asoslarini shakllantirish masalasining dolzarbligidan dalolat beradi deyilsa, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashda pedagogik amaliyot alohida o‘rin tutadi. Bu bo‘lajak mutaxassislarning nazariy va amaliy tayyorgarligi o‘rtasidagi bog‘liqlik, ularning ta’lim sifatini oshirishning eng muhim shartidir, chunki amaliyot kelajakdagi kasbiy faoliyatiga imkon qadar yaqin sharoitlarda amalga oshiriladi, bunda kasbiy malakani shakllantirish jarayoni amalga oshiriladi. Shu sababli bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining malakasi muvaffaqiyatli kuchaytirilmoqda. Shuningdek, pedagogik amaliyot «pedagogik universitet — maktab» tizimining muhim bo‘g‘ini bo‘lib, u bir tomondan bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini oshirishda, bir tomondan o‘qitish va tarbiyalash sifatini oshirishda ularning uzviy o‘zaro hamkorligi uchun katta imkoniyatlarga ega.

Samarali pedagogik muloqotni amalga oshirish-o‘qituvchi kasbiy faoliyatining eng muhim tarkibiy qismidir. Pedagogik faoliyatdagi muloqot ta’lim muammolarini hal qilish, o‘quv jarayonini ijtimoiy-psixologik ta’minlash vositasi, o‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi munosabatlarni tashkil etish usuli bo‘lib, ta’lim va tarbiyaning muvaffaqiyatini belgilaydi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘quvchilarda motivatsiyani shakllantirish, ta’lim jarayonini rejalashtirish va baholash, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini bilish, o‘z ustida muntazam ishlash, psixologik bilimlarga ega bo‘lish hamda o‘z fanini mukammal bilish kabi kasbiy kompetentlik sifatlariga ega bo‘lishi kerak.

REFERENCES

1. Jalilova D.U. Psychological And Technological Features of Increasing the Efficiency of Educational Activity of Talented Students in Presidential Schools. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices* ISSN NO: 2770-2367 (<https://zienjournals.com>).
2. Nargiza K.Q. Boshlang‘ich sinflarda o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasini rivojlantirish haqida. *ILMIY TADQIQOTLAR, INNOVATSIYALAR, NAZARIY VA AMALIY STRATEGIYALAR TADQIQI*. 1-sonli Respublika ko‘p tarmoqli, ilmiy konferensiya. 24-sentyabr, 2022-yil. 100-b.
3. Professionalnaia pedagogica: categorii, poniatia, definicii. [Professional pedagogics: categories, concepts, definitions]: sb. nauch. tr. Vip. 4 / Feder. Agency by training; Dews. roc. The prof.-ped. Un y; Dews. akad. Formations, Ur. otd-nie, 2006. 571 p.
4. Qaytarova N.K. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi va unda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining roli. / «Таълим тизимидаги ислохотлар: олимлар ва ёшлар нигоҳида» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция тўплами // Тошкент, 2022 йил 29 сентябрь. 203- b.
5. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования /л Высшее образование в России. — 2005.— № 4. — С. 23—29.
6. Abrorkhonova, K., & Khudoyberdieva, S. (2022). VIRTUAL TOUR IN PRIMARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(06), 72-77.
7. Abrorxonova, K., & Pirnazarova, K. (2022). BOSHLANG‘ICH SINFLARIDA TADQIQOTCHILIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH. *Science and innovation*, 1(B8), 2089-2096.
8. Abrorkhonovna, A. K. (2022). FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM THROUGH TOURISM IN THE CURRENT TEXTBOOK" UPBRINGING" OF PRIMARY EDUCATION. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 5, 70-74.
9. Abrorxonova, K. A., & Qizi, S. M. S. (2022). BOSHLANG ‘ICH SINFLAR “TARBIYA” DARSLARINI TASHKIL ETISHNING USUL VA VOSITALARI. *Science and innovation*, 1(1), 54-61.
10. Abrorxonova, K., & Murodova, M. (2022). Formation of linguistic competencies based on the analysis of word combinations. *Science and Innovation*, 1(8), 2082-2088.
11. Abrorxonova, K., & Pirnazarova, K. (2022). Development of research skills in primary school students. *Science and Innovation*, 1, 2089-2096.
12. Abrorxonova, K. A. Q., & Bo‘Riyeva, S. I. Q. (2023). BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINING MEDIAMADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 778-782.
13. Abrorxonova, K., & Boriyeva, S. (2022). BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIDA AXBOROT BILAN ISHLASH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. *Science and innovation*, 1(B8), 2103-2109.
14. Abrorxonova, K., & Karabayeva, M. (2022). BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TA‘LIM SAMARADORLIGINI AMALGA OSHIRISH METODIKASINI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH. *Science and innovation*, 1(B7), 1282-1289.

15. Abrorxonova, K. A. METHODS AND TOOLS OF ORGANIZATION OF PRIMARY SCHOOL" UPBRINGING" LESSONS.
16. Карпов А.В. Рефлексивность как психологическое свойство и методика её диагностики // Психологический журнал. 2001. Т.: 24. № 5. С. 45-57.